

Научная статья

УДК 81.42

DOI: 10.5281/zenodo.14513039

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ БРЕНДНЕЙМИНГА (ПОРТРЕТНЫЕ И ИКОНИЧЕСКИЕ ИМЕНА)

© 2024 А.В. Бутова.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

ORCID 0000-0002-8357-6069

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В настоящее время в области лингвистики, в частности, в ономастике, происходят значительные изменения. Возросший интерес со стороны потребителей привёл к появлению новых языковых единиц в ономастическом пространстве, среди которых можно выделить коммерческие наименования. Бренд индивидуализирует продукт, отделяя его от других вещей и придавая ему как социальную, так и экономическую значимость. Имя не только неотъемлемо от продукта, но является отправной точкой при создании его имиджа. Сегодня термин *бренд* используется не только для обозначения конкретной линейки продуктов или компании, которая их производит. Он является составной частью социального имиджа, который компания хочет создать, позиционируя себя и свои продукты на рынке. Удачное имя бренда позволяет наделить товар или услугу отличительным характером, выделить его, придать ему индивидуальность. Актуальность данного исследования заключается в том, что имя бренда рассматривается как особая категория онимов. Автор уделяет особое внимание семантической структуре портретных и иконических названий, а именно их коннотативному аспекту. Цель исследования – описать лингвистические стратегии бренднейминга иконических и портретных имен.

Ключевые слова: бренд, бренднейминг, портретное имя, иконическое имя, лингвистическая стратегия, семантика, коннотация, ономастическая система языка

Для цитирования: Бутова А.В. Лингвистические стратегии бренднейминга (портретные и иконические имена) / А.В. Бутова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 79–88. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513039>.

Введение. Название бренда играет важнейшую роль в маркетинговых стратегиях, так как именно от него зависит успешное продвижение продукта или услуги на рынке. «Бренд – это не просто набор составляющих – имя, слоган, логотип, фирменный стиль, рекламный персонаж, бренд-бук, этикетка и упаковка, представительская продукция и пр. Бренд (brand) обладает силой влияния на рынок» [3, с. 33].

В нашем исследовании мы будем придерживаться точки зрения Я.А. Куминской и Е.О. Криворотько, которые описывают нейминг бренда как неотъемлемую составляющую процесса формирования бренда, которая представляет собой синтез культурных, психологических, лингвистических и маркетинговых аспектов, способствующих пробуждению интереса потребителей. Авторы также постулируют, что семантическое поле бренда, формирующееся в сознании целевой аудитории, укрепляется благодаря названию бренда. В результате создаётся образ бренда, отражающий индивидуальное восприятие продукта, услуги или компании [6]. Нейминг выступает в качестве одного из ключевых

инструментов брендинга, способствующего долгосрочному успеху бренда. Лингвистические аспекты нейминга придают названию новый смысл.

Имянаречение бренда – это процесс создания характеристик товаров и услуг для привлечения потребителя. Так, некоторые исследователи выделяют такие критерии успешности бренда, как:

- наличие положительных коннотаций;
- наличие в названии актуальности продукта;
- наличие морфологических, фонетических или грамматических условий, с помощью которых бренд будет легко запоминающимся [12].

По мнению Л.А. Гидаевой успешность бренда заключается в достижении условий, когда бренд становится для потребителя отдельным продуктом. В такой ситуации потребитель настолько чётко ассоциирует бренд с определённым товаром, что уже не может сравнить его с другими продуктами [1]. Для того чтобы сделать бренд успешным, необходимо учитывать различные аспекты, важнейшим из которых является лингвистический. Лингвистическая основа бренднейминга напрямую влияет на функционирование имени бренда как на рынке, так и в ономастической системе языка. При выборе названия бренда необходимо учитывать фонологические, морфологические и семантические аспекты [9; 11]. При выборе названия для бренда необходимо учитывать значение слов и их восприятие целевой аудиторией. Некоторые слова могут вызывать положительные или отрицательные ассоциации, влияя на восприятие качества продукта или услуги.

С.Н. Куликова придерживается мнения о том, что при создании бренда следует тщательно изучить названия фирм, товаров и услуг, уже существующих на рынке и имеющих спрос у потребителя. Именно этот анализ позволит придать привлекательность и популярность новому товару или услуге [5].

В работе «Лингвистические стратегии дескриптивного и фамильного бренднейминга» авторы придерживаются мнения о том, что «создание узнаваемого, привлекательного, притягательного, популярного и т.д. бренда невозможно без тщательного изучения названий фирм, товаров, услуг и т.д., уже имеющихся на рынке и пользующихся спросом со стороны потребителей» [3, с. 46]. Лингвистические характеристики названий брендов могут различаться в зависимости от языка, на котором они написаны, так, например, китайские названия значительно отличаются от европейских из-за разной типологии между китайским и европейским языками и различий в системах письма. Более того, культурные и социальные ценности, которые сильно различаются в разных обществах, также оказывают существенное влияние на восприятие брендов.

Бренднейминг – это двуаспектный процесс: лингвистический и маркетинговый. С одной стороны, такие характеристики, как благозвучность, удобство воспроизведения как в письменной, так и в устной форме, яркость имени с высокими положительными коннотациями, относятся к лингвистическому аспекту бренднейминга. С другой стороны, отличие от зарегистрированных аналогов, современность, уникальность являются маркетинговыми составляющими бренда. При рассмотрении нейминга бренда в рамках антропоцентрической модели основная роль отводится создателю. «Именно его лингвистическими компетенциями ограничен процесс и результат креативного речетворчества» [5; с. 43].

Интересной является классификация С.Н. Куликовой, которая в своей работе «Этика нейминга: нужна ли брендам лингвистическая экспертиза?» предлагает такие лингвокреативные техники:

- «Прямые номинации (предметные, случайные) – использование известных общеупотребимых слов по названию товара/услуги (РА «Рекламные технологии»),

перенос слов из других сфер («Apple»);

- «Отфамильные» номинации – использование фамилии/имя основателя/ей («Форд», «Мария Ра»);
- Описательные номинации – использование лексических форм, прямо или косвенно характеризующих товар/услугу («Арбат», «Цезарь», «Союз»);
- Ассоциативные номинации – использование различных групп ассоциаций («Арбат», «Цезарь», «Союз»);
- Иностранные заимствования («ГудАрт», «Сити», «Веерка»);
- Аббревиатуры и словообразовательные конструкции («БФК», «Стройвест», «Сибиря»);
- Языковая игра, фигуры, умышленные ошибки («Солнечный друг», «Вамакно»);
- Неологизмы («Сникерс», «Билайн»)» [5, с. 43].

Автор также уточняет, что данные техники можно расширить как новыми лексическими конструкциями, так и общеупотребительными словами, и словосочетаниями. Причем данные методы могут использоваться как самостоятельно, так и комплексно [4]. Стоит отметить, что зачастую маркетологи предлагают новаторские варианты, что значительно повышает значение различительной функции нового имени, продукта или услуги не только с точки зрения лингвистики, но и увеличивает охраноспособность и рекламную способность бренда [8; 11].

Материалы и методы исследования. Эмпирическим материалом послужили полученные методом сплошной выборки название 150 брендов из немецкого, английского и русского языков. Основное внимание уделялось портретным и иконическим именам. Основными методами исследования являются: описание, систематизация, классификация.

Основная часть. При создании и выборе имени бренда маркетологи руководствуются прагматическими целями, основными функциями которых являются эстетическая и функция воздействия. По результатам мониторинга предложений по созданию брендинговых агентств и креативных бюро (<https://www.renderforest.com/ru/business-name-suggestions>, <https://play-name.com/>) можно выделить критерии, которым, согласно потребностям рынка, должно соответствовать создаваемое имя. Так, С.Н. Куликова, ссылаясь на патентное бюро USPTO (United States Patent and Trademark Office), приводит следующую классификацию, основанием которой является степень охраноспособности бренда:

- Родовое наименование товара (Generic name: *Milk, Dog's Food*);
- Описательное имя, указывающее на состав, свойство, качество товара (Descriptive name: *Quick-Print*);
- Сuggestивное название, в основе лежат метафоры или аналогии (Suggestive name: *Stronghold Nails*);
- Произвольное имя (Arbitrary name: *Shell, Apple*);
- Фантазийная номинация (Fanciful name: *Kodak, Xerox*) [5].

При выборе имени бренда основными критериями выступают охраноспособность и рекламная способность. *Рекламная способность* рассматривается как способность имени:

- привлекать внимание,
- выделять товар из ряда подобных,
- легко произноситься (быть благозвучным),
- быстро запоминаться.

Основными лингвистическими целями рекламной способности бренда являются:

- удобство и легкость чтения и правильность произношения (отсутствие

вариантов ударения, разночтения иностранных букв и слов),

- благозвучность (отсутствие «негативных» рифм).

Рекламospособность бренда в маркетинге определяется как:

- соответствие рынку (наличие связи с рынком или товарной категорией),
- соответствие ценовой категории и потребительскому уровню.

Охраноспособность бренда – это возможность быть зарегистрированным в качестве торговой марки.

Экстралингвистические характеристики бренднейминга находят отражение в лингвистических стратегиях. Марсель Денеци выделяет такие категории, как:

- вымышленные имена (портретные имена);
- имена-символы;
- знаковые имена (иконическое имя) [12].

Товары, названные в честь вымышленного персонажа (*Mr. Clean*, *Barbie*), предполагают определенные качества (такие как чистоплотность или идеализированные портреты женственности), представленные самим персонажем, поэтому данная категория может быть названа **портретными** именами. *Mr. Clean* (моющее средство) – это, в частности, имя мультяшного персонажа. Другой подтип портретного имени – это человеческое изображение (настоящее или вымышленное). Некоторые, казалось бы, вымышленные портретные имена основаны на именах реальных людей. Например, на продукте шоколада «Аленка» изображена реальная девочка. Этот бренд советского шоколада фабрики «Красный Октябрь» получил свое имя в честь дочери Валентины Терешковой – Елены, а портрет принадлежит тоже Елене, но дочери Александра Геринаса, которая выиграла фотоконкурс (рис. 1).

Рисунок 1

Персонаж *Венди* (рис.2) является визитной карточкой сети ресторанов *Wendy's*. Дэйв Томас, основатель сети, использовал прозвище своей дочери (Венди), хотя изображение на логотипе – это не портрет его дочери, а скорее стилизованная версия молодой девушки.

Рисунок 2

Некоторые вымышленные имена персонажей действительно знаковые с социальной точки зрения, то есть они превратились в знак определенной социальной категории. Так, например, имя и портрет *Бетти Крокер* были изобретены в 1921 году компанией *Gold Medal Flour* в качестве логотипа компании. В 1936 году образ Бетти Крокер появился, когда компания выпустила ее первый «портрет». Ее портрет представлял собой идеальный образ домоседки – искусного повара, друга и дружелюбной матери. К середине 1940-х годов Бетти Крокер была второй по популярности женщиной в Америке после Элеоноры Рузвельт. Ее даже изображали разные актрисы на радио и телевидении. Через двадцать лет после этого новый портрет породил новый образ уже повзрослевшей женщины. На сегодняшний день портрет Бетти Крокер полностью видоизменился. По изменениям этого бренда можно наблюдать как изменялись образы женщин (рис. 3).

Рисунок 3

В наши дни тенденция называть что-либо в честь кого-либо пошла на спад. Маркетологи предпочитают оригинальничать, давая своим творениям подчас совершенно необычные названия, кажущиеся на первый взгляд совершенной бессмыслицей.

Мода называть бренды своими именами сохранилась только лишь в мире моды. «Название брендов одежды и обуви, а также сами имена дизайнеров вызывают у потребителя ассоциации с предметами искусства. Нью-йоркский дизайнер *Ральф Лифиниц* сменил имя на *Ральф Лорен (Ralph Lauren)*, по той причине, что оно звучало более приятно. Точно так же дизайнер *Пьетро Кардино* изменил свое имя на *Пьер Карден (Pierre Cardin)*, чтобы придать ему более подходящее "французское звучание"» [7, с. 48].

Одна из продуктивных лингвистических стратегий – это **иконические** имена брендов, которые, в свою очередь, является подкатегорией суггестивных имен. Между этими ономастическими категориями существует значительное совпадение. На наш взгляд, иконические имена требуют более детального рассмотрения, так как они являются лидирующим классом ономов в процессе бренднейминга.

По мнению Ч. Пирса, который признан основателем семиотики, иконический знак (знак-икона) имеет «три главных типа знаков на основе отношений с референтами:

- иконические знаки, характеризующиеся фактическим сходством со свойствами денотата;
- индексы, отмечающие смежность или физическую связь с референтным объектом;
- символы, оперирующие установленной и усвоенной смежностью, где связь с денотатом осуществляется на основе произвольного правила, которое интерпретатор

знака должен знать, чтобы уметь его декодировать (наиболее типичный пример – большинство лингвистических знаков)» [14].

К первому типу знаков можно отнести название всем известного бренда *Apple Computer*. Логотип является примером визуальной иконки, потому что он визуально изображает референта (*яблоко*) (рис 4.).

Рисунок 4

Первым символом компании Apple была не та привычная нам иллюстрация яблока, а изображение, на котором Исаак Ньютон сидит под деревом, а рядом с ним находится яблоко, готовое вот-вот упасть. С тех пор символ был значительно упрощён и усовершенствован. В 1977 году Роб Джанофф, работая в рекламном и PR-агентстве Regis McKenna, разработал новый символ. Он начал с изображения яблока, но заметил, что при уменьшении символа оно становится похожим на вишню. Добавление надкушенного яблока, казалось, решило эту проблему, позволяя понять, что это яблоко любого размера. Это было разумное решение, особенно учитывая разнообразие размеров экранов и продуктов Apple. Первоначально символ был очень ярким и постепенно превратился в одноцветный символ, который мы видим повсеместно. Глядя на продукцию Apple, легко заметить, что дизайн символа отражает элегантный и минималистичный стиль бренда, начиная от iPhone и заканчивая MacBook [10].

Второй тип представлен аллитеративными названиями: *Naf-Naf*, *KitKat*, *Tic-Tac*, *M&M's*, *Chupa-Chups*, «Дочки-Сыночки», «Крошка-Картошка». Аллитерация используется в стихосложении. Ярким примером могут стать скороговорки: *На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора*. Этот прием основан на сочетании рифмы и ритма, где есть повторение одного или нескольких звуков. В процессе бренднейминга данный принцип используется при сочетании голосовых символов, имитирующих звуки, например, хруста чипсов: *Frosted Flakes*. Так, Марсель Денези приводит пример названия бренда *Ritz Crackers*. Сочетание звуков в данном имени придает продукту культовую звучность, имитирующую звуки, которые издают крекеры во время их употребления [14]. В русском языковом пространстве ярким примером данной группы может служить название бренда детского питания «Агуша», которое напоминает первые звуки, издаваемые малышом. Название одного из самых известных сервисов по поиску попутчиков называется *Bla Bla Car*, в котором *бла-бла* – это синоним выражения «разговор ни о чём», а в сочетании со словом *Car* потребитель интуитивно понимает смысл. М. Ноймайер приводит классический пример из истории маркетинга, связанный с названием джема *Smuckers*. Этот базовый тип фонетической иконичности может быть величайшим достоянием бренда, который сначала кажется плохим названием, но на самом деле является высокоэффективным методом создания названия. Слоган компании ловко играет на этом первоначальном восприятии: *A name like Smuckers, it has to be good* (Такое имя, как Смакерс, должно быть хорошим). Название действительно хорошее, потому что, как метко выразился М. Ноймайер оно «отличительное, короткое, легко произносимое, симпатичное». Автор также уточняет, что

данное название является звукоподражательным. Оно звучит как причмокивание губами, что является довербальным свидетельством «вкусного варенья» [14]. Звукоподражание в бренднейминге это прогрессивный прием для создания яркого, запоминающегося и узнаваемого названия. Это один из инструментов бренднейминга, который может быть использован для создания запоминающегося и уникального названия бренда. Звукоподражательные названия могут быть более запоминающимися, чем обычные слова. Однако, бренды в названии которых присутствуют подобные слова и выражения могут иметь ограничения в использовании. Например, они могут быть трудными для произношения или понимания. Это нужно учитывать при выборе названия бренда.

Ко второму типу иконических знаков можно отнести группу названий брендов, основанных на подражании личным именам известных личностей или же на их фонетической имитации. Примером может служить название *Drakkar Noir*, выбранный Ги Ларошем для одного из своих одеколонов. Темная бутылка передает образы «страха», «запретного» и «неизвестного» [17]. Запрещенное происходит под покровом ночи, отсюда и название *Noir* (по-французски ‘черный’). Часть *Drakkar*, очевидно, наводит на мысль о Дракуле, смертоносном вампире, который загипнотизировал свою добычу простым взглядом в нуаре ночи (рис. 5).

Рисунок 5

Еще одна иконическая стратегия – соответствие дизайна продукта или его логотипа, эмблемы или упаковки какому-либо свойству продукта. Ф. Нюссель, описывая бренды напитков, уточняет, что разработка внешнего вида продукта связана с предпочтениями потенциальных потребителей. Внешний вид должен быть привлекательным для целевой группы покупателей с точки зрения цветов, изображений и дизайна упаковки [16]. Можно найти упаковки продуктов, названия которых описательны, как, например, банка напитка *Jolt Battery Bottle* выполнена в виде батарейки.

Рисунок 6

К третьей группе следует отнести одно из самых известных из всех знаковых названий брендов — это, конечно же, *McDonald's*, написанное таким образом, что начальная буква напоминает арки (рис.7). Еще одним классическим примером такого культового названия является *Coca-Cola* (рис. 8). В этом случае название написано в характерном стиле (шрифт и цвет). На сегодняшний день это, пожалуй, самый узнаваемый визуальный символ во всем мире.

Рисунок 7

Рисунок 8

Подобные названия относятся к чисто ономастической категории брендов. В них нет экстралингвистической составляющей, как например, у портретных имен.

Заключение. Ключевая задача брендинга — это создание образа продукта или услуги в сознании целевой аудитории. Ассоциации, связанные с товаром, основываются как на вербальных, так и невербальных составляющих. Лингвистические стратегии бренднейминга следует использовать как основной инструмент при создании и продвижении продукта или услуги на рынке. Различные языковые средства, используемые маркетологами, должны отвечать как потребностям социума, так и потребностям современного потребительского рынка. При создании имени бренда в процессе имятворчества следует комплексно разрабатывать название, основываясь как на лингвистических, так и на маркетинговых законах. Лингвистические стратегии бренднейминга носят междисциплинарный характер, а потребитель является решающим элементом данного процесса. Бренд формирует восприятие и образ, который потребители приписывают компании. Название продукта или услуги является основным показателем бренда. Тщательный выбор фирменного имени может передавать различные характеристики продукта или услуги. Бренды, содержащие в своем названии портретные и иконические имена, являются самыми эффективными, поскольку оно затрагивает две формы памяти — вербальную и эйдетическую.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гидаева Л. А. Сущность и технология брендинга / Л.А. Гидаева // Наука и современность. – 2012. – № 17. – С. 258–262.
2. Карманов М.В. Теоретические вопросы оценки нейминга / М.В. Карманов, О.А. Золотарева // Статистика и экономика. – 2013. – №4. – С. 138–140.
3. Кисель О.В. Лингвистические стратегии дескриптивного и фамильного бренднейминга / О.В. Кисель, К.С. Бутов // Гуманитарные исследования. – 2024. – № 1 (89). – С. 46–52.
4. Кошенова Б.Е. Современные технологии брендинга / Б.Е. Кошенова // Вестник КАЗЭУ. – 2012. – № 2 (86). – С. 31–36.
5. Куликова С.Н. Этика нейминга: нужна ли брендам лингвистическая экспертиза? / С.Н. Куликова // РРРИМПА [Электронный ресурс]. – 2017. – № 16. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/etika-neyminga-nuzhna-li-brendam-lingvisticheskaya-ekspertiza> (дата обращения: 02.10.2024).
6. Куминская Я.А. Особенности нейминга в формировании бренда компании / Я.А. Куминская, Е.О. Криворотько // Молодой ученый. – 2014. – № 21 (80). – С. 360–363.

7. Лингвистический ИКонизм: Международный научный интернет-проект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://liconism.com/laboratoriya-dictionaries/terminologicheskaya-laboratoriya/580-ikonicheskij-znak.html> (дата обращения: 02.10.2024).
8. Язык виртуального пространства: тенденции и перспективы исследования / Л.И. Антропова, А.В. Бутова, Е.А. Гасаненко [и др.]. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, –2022. – 163 с.
9. Armstrong G., Kotler P., Michael H. & Ross B. Marketing: An Introduction / A. Gary, P. Kotler, Michael Harker and Ross Brennan. 4th Edition. – Pearson, 2019. – 673 p.
10. Hayoun K. Iconic Logos and Why They Work So Well [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://top-logodesigns.com/articles/iconic-logos-work-well/> (дата обращения 19.11.2024) (In English).
11. Chan Allan K.K.; Huang Yue Yuan. Chinese Brand Naming: A Linguistic Analysis of the Names of Ten Product Categories / Chan Allan K.K.; Huang Yue Yuan // Journal of Product and Brand Management. – 10 (2). – pp. 103–119.
12. Danesi Marcel. Why It Sells: Decoding the Meanings of Brand Names, Logos, Ads, and Other Marketing and Advertising Ploys. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2008. – pp. 220.
13. Kohli Chiranjeev, LaBahn Douglas W. Creating Effective Brand Names: A Study of the Naming Process. / C. Kohli, D.W LaBahn // Journal of Advertising Research. – 1997. – 37 (1). – pp. 67–75.
14. Marcel D. What's in a Brand Name? A Note on the Onomastics of Brand Naming / D. Marcel // Names. – 2011. – Vol. 59, No. 3. September. – pp. 175–185.
15. Marty N. The Brand Gap / N. Marty. – Berkeley: New Riders, 2006. – 173 p.
16. Nuessel F. A Note on Names for Energy Drink Brands and Products / F. Nuessel // Names – 2010 – №58 – pp.102–110.
17. Sait S. The linguistic analysis of brand names with the analytic hierarchy process and an application / S. Sait // Innovative Marketing. – 2011. – № 7. – pp. 108–114.

REFERENCES

- Gidaeva L.A. (2012) Sushhnost' i tehnologija brendinga [The essence and technology of branding] in Nauka i sovremennost' [Science and modernity], № 17, pp. 258–262 (In Russian)
- Karmanov M.V., Zolotareva O.A. (2013) Teoreticheskie voprosy ocenki nejminga [Theoretical issues of naming estimation] in Statistika i jekonomika [Statistics and economics], Vol.4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-voprosy-otsenki-nejminga> (In Russian)
- Kisel O.V., Butov K.S. (2024) Lingvisticheskie strategii deskriptivnogo i famil'nogo brendnejminga [Linguistic strategies for descriptive and familial brand naming] in Gumanitarnyye issledovaniya [Humanitarian Researches]. 1(89), pp. 46–52 (In Russian)
- Koshenova B.E (2012) Sovremennyye tehnologii brendinga [Modern branding technologies] in Vestnik KAZJeU [KAZEU Bulletin], 2 (86), pp. 31–36 (In Russian)
- Kulikova S.N. (2017) Jetika nejminga: nuzhna li brendam lingvisticheskaja jekspertiza? [Naming Ethics: Do brands need linguistic expertise?] PRRIMRA, 16. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etika-nejminga-nuzhna-li-brendam-lingvisticheskaya-ekspertiza> (In Russian)
- Kuminskaja Ja.A. (2014) Osobennosti nejminga v formirovanii brenda kompanii [Features of naming in the formation of the company's brand] in Molodoj uchenyj [Young Scientist], № 21 (80), pp. 360–363. URL: <https://moluch.ru/archive/80/14479/> (In Russian)
- Lingvisticheskij IKonizm: Mezhdunarodnyj nauchnyj internet-proekt [Linguistic IConism International scientific Internet project]. URL: <https://liconism.com/laboratoriya-dictionaries/terminologicheskaya-laboratoriya/580-ikonicheskij-znak.html> (In Russian)
- Antropova L.I., Butova A.V., Hasanenko E.A. (2022) Jazyk virtual'nogo prostranstva: tendencii i perspektivy issledovaniya [The language of virtual space: trends and prospects of research], Magnitogorsk: Magnitogorskij gosudarstvennyj tehnikeskij universitet im. G.I. Nosova, 163 p. (In Russian)
- Armstrong G., Philip K., Michael H. & Ross B. (1997). Marketing: An Introduction.
- Hayoun K. (2018) Iconic Logos and Why They Work So Well. URL: <https://top-logodesigns.com/articles/iconic-logos-work-well/> (In English).
- Chan Allan K.K.; Huang Y.Y. (2001). Chinese Brand Naming: A Linguistic Analysis of the Names of Ten Product Categories in Journal of Product and Brand Management, 10 (2), pp. 103–119 (In English).

12. Danesi M. (2008). *Why It Sells: Decoding the Meanings of Brand Names, Logos, Ads, and Other Marketing and Advertising Ploys*. Lanham: Rowman & Littlefield (In English).
13. Kohli C.; LaBahn, Douglas W. (1997). *Creating Effective Brand Names: A Study of the Naming Process in Journal of Advertising Research*, 37 (1), pp. 67–75 (In English).
14. Marcel Danesi (2011) *What's in a Brand Name? A Note on the Onomastics of Brand Naming, Names*, Vol. 59 No. 3, September, pp. 175–185 (In English).
15. Neumeier M. (2006). *The Brand Gap*. Berkeley: New Riders (In English).
16. Nuessel, Frank. (2010). *A Note on Names for Energy Drink Brands and Products. Names* 58, pp. 102–110 (In English).
17. Sait S. (2011) *The linguistic analysis of brand names with the analytic hierarchy process and an application Innovative Marketing*, №7, pp. 108–114 (In English).

Поступила в редакцию 07.11.2024

BRAND NAMING LINGUISTIC STRATEGIES (PORTRAIT AND ICONIC NAMES)

A.V. Butova

Currently, significant changes are taking place in linguistics, and in onomastics, in particular. Increasing consumer interest has led to the emergence of new linguistic units in the onomastic space, among which commercial names can be distinguished. A brand individualizes a product, separating it from other things and giving it both social and economic significance. The name is not only integral to the product, but is the starting point in creating its image. Today, the term *brand* is used not only to designate a specific product line or the company that produces them. It is a crucial part of the social image that a company wants to create by positioning itself and its products on the market. A successful brand name allows you to give a product or service a distinctive character, highlight it, and give it individuality. The relevance of the study lies in the fact that a brand name is considered as a special onym category. The author pays a special attention to the semantic structure of portrait and iconic names, especially their connotative aspect. The study objective is to describe the linguistic strategies in brand nomination of iconic and portrait names.

Key words: brand, brand naming, portrait name, iconic name, linguistic strategy, semantics, connotation, onomastic language system

Бутова Анна Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова,
г. Магнитогорск, Российская Федерация.
Доцент кафедры иностранных языков по
техническим направлениям.
ORCID 0000-0002-8357-6069.
E-mail: annb79@mail.ru.

Butova Anna Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, Russian Federation.
Associate Professor of Foreign Languages in
Engineering Department.
ORCID 0000-0002-8357-6069.
E-mail: annb79@mail.ru.